

SACRA CONVERSAZIONE

LICINIO BERNARDINO

(Venezia 1485 - post 1549)

INVENTARIO: 171

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

«Un quadro grande, la Madonna il Bambino San Giuseppe, San Giovannino a cavallo su una pecora tre altre figure che tengono un libro in mano in tela del N. 318 cornice dorata con riporti intagliati di Paolo Veronese»: così questo dipinto, dalla provenienza ignota, è elencato nel 1693 nell'inventario dei beni di casa Borghese, attribuito in tale occasione a Paolo Caliari, nome rivisto nel 1833 dall'estensore del fidecommesso, dove la tela viene invece inventariata come «Scuola Veneziana». Nel 1892 Morelli (1892; Id. 1897) fu il primo a parlare di Bernardino Licinio, paternità successivamente confermata da tutta la critica (Modigliani 1903, Longhi 1928, Venturi 1928, Della Pergola 1955, Vertova 1975, Herrmann Fiore 2006).

La composizione, dalla geometria semplice e forse un po' rigida rispetto alla vicina ma antecedente *Sacra Conversazione con donatore* del Musée de Grenoble ([inv. MG 23](#), firmata e datata 1532; Momesso 2009, p. 58, n. XVI), mostra quello stile elegante e pacato proprio del pittore veneziano, in linea con quanto da questi realizzato intorno agli anni quaranta del Cinquecento quando, allentatasi la tensione fortemente tizianesca, l'artista guardò alla coeva produzione tosco-romana, evidente soprattutto nella realizzazione manieristica di Girolamo (si veda ancora Vertova 1975).

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 72;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 111;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 247;
- E. Modigliani, *La cosiddetta "Famiglia di Bernardino Licinio" alla Galleria Borghese*, in "L'Arte", VI, 1903, p. 381;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento*, Milano 1928, p. 482;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 243;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 116, n. 208;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, London 1958, p. 98;

- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- L. Vertova, *Licinio, Bernardino* in *I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo*, I, *Il Cinquecento*, Bergamo 1975, p. 430;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 61.

English version

SACRA CONVERSAZIONE

LICINIO BERNARDINO

(Venice 1485 - after 1549)

INVENTORY: 171

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

In the 1693 inventory of the Borghese estate this painting, of unknown provenance, was documented as follows: "A large painting, the Madonna, the Child, Saint Joseph, the Infant Saint John riding a sheep, and three other figures holding books, on canvas, no. 318, in a gilded frame with carved decorations by Paolo Veronese." At that time it was attributed to Paolo Caliari. This attribution was subsequently revised in 1833 by the compiler of the *fideicommissari* inventory, where the work was instead catalogued under "Venetian School." In 1892, Morelli (1892; see also 1897) was the first to suggest the name of Bernardino Licinio, a proposal which was later widely accepted by scholars (Modigliani 1903; Longhi 1928; Venturi 1928; Della Pergola 1955; Vertova 1975; Herrmann Fiore 2006).

The composition, geometrically simple and perhaps somewhat rigid in comparison to the earlier *Sacra Conversazione with Donor* held in the Musée de Grenoble ([inv. MG 23](#), signed and dated 1532; Momesso 2009, p. 58, no. XVI), displays the refined and restrained style typical of the Venetian painter. It corresponds to works Licinio produced around the 1540s, a period during which the artist, having moved away from the intense Titianesque influence of his earlier years, began to gravitate towards the contemporary Tusco-Roman tradition. This reorientation is particularly evident in the Mannerist depiction of the figure of Girolamo (see again Vertova 1975).

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 72;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 111;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 247;
- E. Modigliani, *La cosiddetta "Famiglia di Bernardino Licinio" alla Galleria Borghese*, in "L'Arte", VI, 1903, p. 381;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento*, Milano 1928, p. 482;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 243;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 116, n. 208;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, London 1958, p. 98;

- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- L. Vertova, *Licinio, Bernardino* in *I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo*, I, *Il Cinquecento*, Bergamo 1975, p. 430;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 61.

